

MUSTAQILLIK YILLARIDA O‘ZBEKISTON YAYLOVLARINING O‘ZGARISH HOLATI VA MUAMMOLARI

Shaxzod Axmedov Farxod o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

Tarix instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Mustaqillik yillarida O‘zbekiston yaylovlarining o‘zgarish holati, zavorga uchrashining sabablari, yaylovlarni yaxshilash va ulardan oqilona foydalanishni tashkil etish borasida amalga oshirilgan ishlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: chorvachilik, qorako‘lchilik, yaylovlar, yem-xashak, ozuqa bazasi, degradatsiya, klaster, o‘simlik.

Chorvachilikni rivojlantirish mavjud yaylovlardan unumli foydalanishni taqozo etadi. Yaylovlar chorvachilikning, xususan qo‘ychilikning asosiy ozuqa manbalaridan hisoblanadi. Shuningdek, o‘simliklardan tayyorlanadigan ozuqalar chorva umumiy ozuqasining 95 foizini tashkil etadi. Shuning uchun chorvachilikda ozuqa bazasini mustahkamlashda dalalarda va o‘tloq-yaylovlarda yem-xashak yetishtirishni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega [1, B.4].

Mustaqillikning dastlabki yillarida ham yaylovlar bilan ham bog‘liq uzoq yillik murakkab vaziyat saqlanib qoldi. Kuzatuvlarga qaraganda, taxminan 1960 –1965-yillarda ham yaylovlarning unumdorligi nisbatan yuqori bo‘lgan. Aynan shu davrdan boshlab keyingi 50-60 yil ichida yaylovlarning inqirozga uchrashi tezlashib ketgan. Yaylovlardagi o‘simliklar dunyosiga ham jiddiy zarar yeta boshlagan. O‘sha vaqtlarda yaylovlarda 1700 tur o‘simliklar o‘sgan. Oxirgi yillarda kelib esa shu o‘simliklarning 200 turi keskin kamayib yoki umuman yo‘qolib ketgan [2].

Yaylovlarning asosiy qismi Qoraqalpog‘iston respublikasi, Navoiy, Buxoro, Jizzax, Samarqand, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlari hududlarida joylashgan bo‘lib, 1991-yilda respublikadagi barcha yaylovlarning 92 foizi Qishloq xo‘jaligi vazirligi tasarrufida edi [3, B.86]. O‘zbekiston Respublikasi yer maydonlari balansiga ko‘ra 1993-yil 1-yanvar holatiga 23 million 118 ming gektar yaylov va pichanzor

yerlar mavjudligi qayd etilgan va ko‘plab qurg‘oq cho‘l-adirlardagi yaylovlarda chorva mollari uchun ozuqa ta‘minoti qiyin ahvolga kelib qolgan. Ekologik tabiiy omillar shuningdek, yaylov maydonlari hisobiga sug‘oriladigan yerlarning o‘zlashtirilishi, sanoat korxonalarining qurilishi, geologik-qidiruv ishlarining keng ko‘lamda olib borilishi yaylovlarda chorva mollarini ozuqa bilan foiz ta‘minlashni qiyinlashtirayotganligi qayd etilib o‘tilgan va respublikadagi yaylov yerlarni holatini o‘rganish bo‘yicha maxsus ishchi guruh tuzilgan [4, B.165]. Shuningdek, qishloq xo‘jaligida foydalaniladigan yerlarda uzoq vaqt katta maydonlarga paxta ekilishi oqibatida beda va boshqa dukkakli ekinlar bilan yer almashmaganligi uchun yaylovlardan boshqa hududlarda ham tuproqning unumdor qismi yo‘qolib ketgan [5, B.8].

2010-yilgi ma‘lumotlarda ham oxirgi 25 yil ichida yaylovlar degradatsiyasi hisobiga yaylovlar 412,5 ming gektarga kamayib, har yili yaylovlar hosildorligining pasayishi o‘rtacha 1,5 foizni tashkil qilayotganligi keltirilgan [6, B.99].

Yaylovlarning inqirozga uchrashiga yildan yilga iqlim isishi va haroratning muttasil ko‘tarilib borayotganligini ham sabab sifatida keltirishimiz mumkin. Masalan, 2010–2019-yillarda O‘zbekistonning deyarli barcha mintaqalari bo‘yicha o‘rtacha havo haroratlari butun meteorologik kuzatuvlar davridagi undan oldingi o‘n yillik davr bilan taqqoslaganda eng yuqori bo‘lganligi qayd etilgan. Umuman olganda butun Markaziy Osiyoda havo harorati o‘rtacha global ko‘rsatkichga nisbatan tezroq isishi kuzatilmoqda. Oxirgi o‘ttiz yilda o‘rtacha yillik harorat 0,5 darajaga ko‘tarilgan, 2085-yilga kelib 5,7 darajagacha oshishi taxmin qilingan [7]. O‘zbekiston cho‘l-yaylov chorvachiligi shunday sharoitda ham asosan ozuqa va xomashyo yetkazib beruvchi tarmoq hisoblangan. Tarmoq respublika qishloq xo‘jaligini 100 foiz qorako‘l terisi, 18-20 foiz go‘sht, 45 foiz jun, 10 foiz sut, 30 teri asosan qo‘y terisi mahsulotlari bilan ta‘minlagan [8, B.17].

Inqirozga uchragan yaylovlarning o‘simlik qoplamini qayta tiklash va hosildorligini oshirish bo‘yicha Qorako‘lchilik va cho‘l ekologiyasi ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan ozuqabop o‘simliklarning istiqbolli navlari yaratilgan. 2016-yilda respublikaning Samarqand, Qashqadaryo, Jizzax, Navoiy va Buxoro viloyatlaridagi

qorako‘lchilik xo‘jaliklarida jami 217 gektar maydonga bu navlar ekilganligi qayd etilgan. Shu tariqa respublikamizda cho‘l ozuqabop o‘simliklari istiqbollari navlarining urug‘chilik maydonlari barpo qilish bo‘yicha ham harakatlar boshlandi [9, B.45].

2018-yilga kelib respublikada jami 21,1 mln gektar yalovlar mavjudligi qayd etilgan. Yaylovlarni boshqarish va ulardan samarali foydalanish qonun hujjatlari bilan tartibga solinmagan, tabiiy joylashuv va xususiyatlaridan kelib chiqqan holda oqilona tasniflanmagan. Yaylovlarning 35-40 foizi degradatsiyaga uchragan, o‘simliklar turi va soni 20 foizga kamaygan, hosildorlik 1,5-2 barobarga tushib ketgan. Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarni ajratishda shaffof tizim yo‘lga qo‘yilmaganligi oqibatida byurokratik to‘siq va korrupsiya holatlari mavjudligi qayd etilgan va buni oldini olish maqsadida 2019-yilda “Yer ijara” axborot tizimi joriy qilingan. Shuningdek, yerlarni masofadan turib zondlash (kosmik, samolyot va dronlardan olingan suratlardan foydalanish) amalga oshirilmayotganligi, qishloq xo‘jaligidagi yerlarni o‘z vaqtida monitoringi olib borilmayotganligidan bu boradagi qonunbuzilish holatlari aniqlanayotganligi keltiriladi. Misol uchun, 2018-yilda Toshkent viloyatida o‘tkazilgan xatlov natijasida hisobotlarga nisbatan yaylovlar aslida 19,2 ming gektarga ortiqcha ekanligi aniqlangan [10, B.16].

Yaylov va cho‘l mintaqalarini o‘zlashtirish, ulardan oqilona foydalanishni tashkil etish bo‘yicha xorijiy davlatlarning (AQSh, Xitoy, Rossiya, Ukraina, Belorussiya, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmaniston) tajribalari o‘rganib chiqildi [11, B.274]. 2019-yilga kelib O‘zbekiston Respublikasining Yaylovlar to‘g‘risidagi qonuni qabul qilinib, yaylovlardan foydalanish va ularni muhofaza qilish sohasidagi munosabatlarni huquqiy tartibga solish belgilandi. Ushbu qonun yaylovlardan foydalanuvchilarda javobgarlik hissini uyg‘otishi va yaylovlarni muhofaza qilish, ulardan ratsional foydalanish yo‘liga o‘tishga imkon berishi qayd etildi. Cho‘l-yaylov o‘simliklari urug‘chilik maydonlarini ko‘paytirishda cho‘l ozuqabop o‘simliklari urug‘larini ishlab chiqarishni keskin oshirish va fitomeliorativ tadbirlarini katta maydonlarda amalga oshirish belgilandi. Haqiqatdan ham

yaxshilanishga muhtoj yaylovlar qariyb 10 million gektarni ya’ni ayni vaqtda foydalanib kelinayotgan yaylovlarning deyarli yarmini tashkil qilayotgan edi [12].

2020-yilda esa O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6059-son farmoni bilan Pillachilik va qorako‘lchilikni rivojlantirish qo‘mitasi tashkil etilib, yaylovlar qo‘mita tasarrufiga o‘tkazildi. Ular yaylovlarni qorako‘lchilik klasterlariga ijaraga berishi belgilandi. Klasterlarga yaylovlardan samarali foydalanish, ularning holati yomonlashib ketishiga yo‘l qo‘ymaslik, ilmiy va innovatsion yondashuvlarni qo‘llagan holda mayda shoxli nasldor mollarni ko‘paytirish, klaster ishtirokchilari o‘rtasida kooperatsiya aloqalarini yo‘lga qo‘yish orqali xomashyoni chuqur qayta ishlashni va mahsulot ishlab chiqarishni tashkillashtirish bo‘yicha majburiyatlar yuklandi. Lekin ba’zi hollarda fermer xo‘jaliklari va aholi orasida klaster tizimiga o‘tish targ‘iboti amalga oshirilgan bo‘lsa-da, tushunmovchiliklar saqlanib qolgani bois bir nechta norozilik harakatlari ro‘y berdi. Masalan, 2021-yilda bir holatda Samarqand viloyati Nurobod tumani hokimligi binosi oldiga qo‘ylar haydab kelingan. Ularga esa aslida hududda fuqarolarning chorva boqishiga hech qanday qarshilik yo‘qligi, faqat endilikda ular bazaviy hisoblash miqdorining 1,5 baravariga teng miqdorda to‘lov amalga oshirgan holda chorvasini boqishi mumkinligi tushuntirilgan [13]. Bugungi kunga kelib **yaylovlar degradatsiyaga uchrashining asosiy sabablari sifatida yaylovlarda almashlab boqishning tashkil etilmaganligi, yuklamaning ko‘payib ketishi, infratuzilma obyektlarining ishdan chiqqanligi, o‘simliklar urug‘chiligini yetarli darajada tashkil qilinmaganligi, qurg‘oqchil mavsumlarning davomiyligi** keltiriladi [14]. Ayrim mutaxassislar tomonidan esa yaylovlar degradatsiyasining yaylov yerlari aniq chegaralarining mavjud emasligi; degradatsiyaga uchragan yaylov yerlariga shamol, suv, tuproq ta’sirini o‘rganib chiqilmaganligi; yerdan foydalanuvchilarga degradatsiyaga uchragan yaylov yerlarini yaxshilash mexanizmi yoki rag‘batlantirishlarning yo‘qligi; uzoq va kam foydalaniladigan yaylovlarga boradigan dala yo‘llarini yomonligi kabi bir qancha boshqa sabablari ham ko‘rsatib o‘tilgan. Shuningdek, eski lalmikor maydonlar hozirda yaylovlarga aylanib ketgan, lekin bu yaylovlarda ozuqabop ekinlar juda kam, ulardan to‘liq foydalanish uchun yaylovlarni o‘simliklarga boyitish, qo‘shimcha yem-

hashak yaratish uchun yarim buta o‘simliklarini sun’iy ravishda ekib, yaylovlar holatini yanada yaxshilash yo‘llari ko‘rib chiqilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Мирзаев О.Ф., Худойбердиев Т.С. Ем-хашак етиштириш. – Андижон: ANDIJON NASHRIYOTI, 2003.
2. <https://kun.uz/news/2023/05/03/yaylovlar-boyicha-siyosatni-ozgartirmasak-chorvachilik-xavf-ostida-olimlar-etiborsiz-qoldirilayotgan-soha-haqida#>
3. Ўзбекистонда чорвачилик: бугунги ҳолат, муаммолар ва тараққиёт истиқболлари. – Тошкент: Насаф, 2010.
4. О‘зР ҚХВ идоравий архиви // 1-ро‘yxat, 106-yig‘ma jild. О‘зР ҚХВ ҳай‘атининг йиг‘илиш қарорлари (1993)
5. О‘зР ҚХВ идоравий архиви// Агросаноат мажмуи ходимларининг 1-қурultoysi ҳужжатлари (1992)
6. О‘зР ҚХВ идоравий архиви// 1-ро‘yxat, 975-yig‘ma jild. О‘збекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг асосий фаолиятга оид ёзишмалари (2010)
7. https://uza.uz/oz/posts/markaziy-osiyoda-iqlim-ozgarishi-xavfi-oshib-bormoqda_431733
8. Тангиоров А.Э., Абдурахманов М.М., Абдухолиқов У.А. Чўл-яйлов чорвачилиги хўжаликларида мулк муносабатларини такомиллаштириш. – Тошкент, 2016.
9. Қорақўлчилик яйловларини яхшилашда уруғчилик ишлари // Зооветеринария. – 2016. – № 104.
10. О‘збекистон Milliy архиви. М-165-fond, 1-ро‘yxat, 35-yig‘ma jild.
11. О‘зМА. М-165-fond, 1-ро‘yxat, 37-yig‘ma jild.
12. Чўл-яйлов озуқабоп экинлари уруғчилиги ва уруғшунослиги. Хўш, соҳанинг ҳозирги ҳолати қандай, ривожланиш истиқболлари нималарда кўринадими? / Қишлоқ ҳаёти, 3-декабр, 2020 йил.
13. <https://kun.uz/uz/news/2021/04/08/qoylar-nega-tuman-hokimligi-oldiga-haydab-kelindi-nurobod-tuman-hokimi-izoh-berdi>
14. <https://www.agro.uz/08072023-3/>